

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE: SAÚDE, BEM-ESTAR E INTEGRAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.6969901

Júlia Lívia Viana França

Técnica em Assuntos Educacionais no IFCE, Especialista em Coordenação Pedagógica pela Faculdade Única, Licenciada em Química pela UECE. E-mail: julia.livia@ifce.edu.br

RESUMO

Com a mudança, ao longo dos anos, na forma intrínseca do comportamento dos indivíduos, tem-se observado, cada vez mais, espaços laborais que buscam integrar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários, assim como tem sido realizado no IFCE, que implementou o “Programa Institucional Qualidade de Vida do IFCE”, em 2016. O campus Tabuleiro do Norte o projetou em 2019, ano em que iniciaram as ações, com o auxílio de uma comissão composta por quinze servidores do campus e com objetivo de desenvolver ações permanentes no campus, em busca da promoção da saúde e da qualidade de vida dos funcionários. Desde a sua criação no campus, em 2019, o Programa Qualidade de Vida proporcionou algumas ações para os funcionários, entretanto, este trabalho exemplifica apenas algumas realizadas no projeto, considerando os anos de 2019 a 2021. A metodologia utilizada para avaliar o Programa Qualidade de Vida, no campus Tabuleiro do Norte, foi através de um questionário online, contendo cinco perguntas sobre diversos aspectos (organizacionais/ biológicos/psicológicos/sociais e pessoais), aplicado a cinco pessoas, de diferentes setores do campus, que participaram dos três anos de ações. Notou-se, a partir das respostas ao questionário, que o projeto promove a saúde e a qualidade de vida de toda a comunidade escolar, atendendo ao seu objetivo principal, e, inclusive, cinco entrevistados perceberam mudança no clima organizacional da instituição, na qual os servidores se sentiram mais motivados e alegres. Percebeu-se, inclusive, que a diminuição de ações, durante a pandemia da Covid-19, interferiu nos hábitos saudáveis de alguns participantes do projeto. Por fim, deduz-se, de uma forma geral, que as ações auxiliaram a comunidade escolar a melhorar seu bem-estar e a sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Qualidade de vida; Bem-estar; Motivação.

ABSTRACT

With the change, over the years, in the intrinsic form of the behavior of individuals, it has been observed, more and more, work spaces that seek to integrate the health, well-being and quality of life of employees, as has been carried out at IFCE, which implemented the “IFCE Quality of Life Institutional Program”, in 2016. The Tabuleiro do Norte campus designed it in 2019, the year in which the actions began, with the help of a committee composed of fifteen servers from the campus and with the objective of developing permanent action Since its creation on campus in 2019, the

Quality of Life Program has provided some actions for employees, however, this work exemplifies only a few carried out in the project, considering the years 2019 to 2021. The methodology used to evaluate the Quality of Life Program Life, on the Tabuleiro do Norte campus, was carried out through an online questionnaire, containing five questions about different aspects (organizational/biological/psychological/social and personal), applied to five people, from different sectors of the campus, who participated in the three years of shares.s on the campus, seeking to promote the health and quality of life of employees. It was noted, from the answers to the questionnaire, that the project promotes health and quality of life for the entire school community, meeting its main objective, and even five interviewees noticed a change in the organizational climate of the institution, in which the servers felt more motivated and happy. It was even noticed that the decrease in actions during the Covid-19 pandemic interfered with the healthy habits of some project participants. Finally, it can be deduced, in general, that the actions helped the school community to improve their well-being and their quality of life.

Keywords: Quality of life; Well-being; Motivation.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, os ambientes de trabalho e os indivíduos têm sofrido mudanças significativas na forma intrínseca do seu comportamento. Estes têm deixado de ser sujeitos mecanicistas e têm se tornado sujeitos com necessidades e desejos, que buscam uma satisfação no desempenho de suas atribuições e, àqueles, têm se tornado, cada vez mais, espaços que buscam uma integração entre saúde e bem-estar dos funcionários, priorizando a qualidade de vida no trabalho (QVT). Com a implantação institucional do “Programa Institucional Qualidade de Vida do IFCE”, no IFCE, o campus Tabuleiro do Norte instituiu o programa e implementou diversas ações entre os anos de 2019, 2020 e 2021 no campus. O Objetivo deste trabalho é apresentar o Programa Qualidade de Vida (PQV) do campus Tabuleiro do Norte e as ações desenvolvidas durante sua implementação, com o intuito de apresentar a promoção de saúde, de bem-estar e de integração entre os servidores e a comunidade interna/externa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O cenário do ambiente de trabalho vem sendo modificado ao longo dos anos, no qual os indivíduos deixam de ser vistos como sujeitos com práticas mecanicistas, para serem vistos como sujeitos com necessidades e com desejos, considerando o

aspecto humano, embasado na Teoria das Relações Humanas e na Abordagem Humanística. Diante disso, podemos citar estudos científicos como o de Maslow com a concepção da Hierarquia das Necessidades, Herzberg com estudos sobre satisfação no trabalho e motivação, dentre outros (QUEIROZ, 2014; VELOSO; SCHIRMEISTER; LIMONGI-FRANÇA, 2007).

Os indivíduos querem viver mais, mas querem viver melhor e desejam se realizar a partir do trabalho que executam. A realização com o trabalho exercido pode aumentar a auto-estima e o estímulo do indivíduo, levando-o a alcançar um elevado nível de desempenho na execução das suas atividades. De acordo com Amorim (2010), os aspectos relativos à saúde física e à mental no ambiente de trabalho, têm impacto direto sobre o nível de produtividade dos colaboradores e influenciam nos resultados organizacionais.

A partir disso, em meados do ano de 1970, iniciaram estudos que buscavam compreender e analisar a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e seu impacto nas organizações. Segundo Cohen e Fink (2003), “na década de 70, várias atividades envolvendo modificações nos cargos e revisão das relações de trabalho foram descritas como um esforço no aprimoramento da qualidade de vida no trabalho”.

A OMS, por sua vez, concebe o conceito de qualidade de vida como algo relativo, influenciável por diversos aspectos, como, por exemplo: a saúde física e psicológica, o nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais e, ainda, as características salientes do respectivo meio (cultural e social) em que a avaliação subjetiva da qualidade de vida se dá. (WHOQOL GROUP, 1993, 1994, 1998).

De acordo com Amorim (2010), o tema QVT abrange as grandes dimensões do trabalho humano: as condições físicas e as ambientais, as condições organizacionais, envolvendo clima, gestão e ações praticadas por toda a administração.

É perceptível que a inclusão da QVT dentro das empresas gera inúmeros benefícios, tendo a sua importância caracterizada pelas possibilidades de intervenções pautadas nas relações interpessoais, entre os próprios servidores, familiares e alunos, na perspectiva da integração e das melhorias das condições de trabalho e estudo (FERREIRA, 2009).

A adoção de programas de qualidade de vida no trabalho e promoção da saúde proporcionam ao indivíduo menor incidência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior motivação, maior eficiência no trabalho, melhor auto imagem e

melhor relacionamento interpessoal. Além disso, a instituição é beneficiada com uma força de trabalho mais saudável, com menor absenteísmo/rotatividade, menor número de acidentes, menor custo de saúde assistencial, maior produtividade, melhor imagem e um melhor ambiente de trabalho (SILVA; DE MARCHI, 1997).

Atualmente, muitas empresas têm buscado incorporar programas padronizados de (QVT), assim como o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, que elaborou e implementou o “Programa Institucional Qualidade de Vida do IFCE”, em 2016, implementado a partir da comissão instituída pela Portaria 188/GR, de 10 de março de 2015, que se divide em três fases: Lançamento e apresentação do programa para todos os campi, Pesquisa diagnóstica sobre saúde e qualidade de vida no trabalho e Implantação do programa nos campi e tem com o objetivo de desenvolver um programa permanente de promoção de ações voltadas à saúde e à qualidade de vida dos servidores e familiares de todos os campi do Instituto Federal do Ceará, com a perspectiva de que a instituição se torne mais humana, saudável e integrada.

No campus Tabuleiro do Norte, o programa foi implementado em 2019 e cadastrado na plataforma do SIGPROEXT, por uma comissão composta por quinze servidores do campus, sendo nove técnico-administrativos e seis docentes do campus, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho de toda a comunidade do IFCE - campus de Tabuleiro do Norte, por meio de atividades esportivas, culturais, lazer e de educação/orientação.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no programa implementado no campus Tabuleiro do Norte, foi através do fomento de ações durante os anos de 2019 a 2021, promovendo atividades que integram a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos servidores e da comunidade interna/externa. Em 2019, foram planejadas dez ações no sistema SIGPROEXT e definiu-se a execução de, no mínimo, uma ação em cada mês do referido ano, excetuando-se janeiro e dezembro. Dentre as atividades, destacam-se as inseridas no Quadro 1.

Quadro 1: Ações do PQV/Tabuleiro do Norte referente ao ano de 2019.

Ação do PQV	Data (REF. 2019)
Lançamento do PQV / Palestra sobre qualidade de vida no trabalho	23 de abril
Aula de defesa pessoal / Aula de dança de salão	29 de maio
Participação da comunidade nos Jogos Internos 2019	03 de julho
Almoço de trabalho na Fazenda Sossego em Morada Nova-CE	24 de julho
Palestra sobre alimentação saudável / Avaliação física e nutricional da comunidade	28 de agosto
Ecotrilha (Bicicleta, Caminhada e Piquenique)	25 de setembro

Fonte: Própria (2022)

Em 2020, com o início da pandemia de Covid-19, ocorreram três ações, transmitida pela TV IFCE Tabuleiro do Norte, através do canal do youtube, destacando-se as inseridas no Quadro 2.

Quadro 2: Ações do PQV/Tabuleiro do Norte referente ao ano de 2020.

Ação do PQV	Data (REF. 2020)
Live sobre "O exercício como prática terapêutica em tempos de isolamento social"	30 de abril
Live sobre Alimentação saudável e seu impacto sobre a saúde mental	19 de maio
Palestra sobre Aleitamento Materno e cuidados com a criança no período de Covid-19	17 de junho

Fonte: Própria (2022)

Enquanto em 2021, ocorreu apenas uma ação, que foi o café da manhã no Horto Florestal de Tabuleiro do Norte, no final do ano.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das ações ocorridas durante os anos de 2019, 2020 e 2021, foi elaborado um questionário de avaliação do Projeto Qualidade de Vida, implementado pelo campus, de forma online, contendo 5 questões sobre diversos aspectos (organizacionais/ biológicos/psicológicos/sociais e pessoais), conforme o Quadro 3, aplicado a cinco pessoas, de diferentes setores do campus, que participaram dos três

anos de ações. O questionário continha 5 perguntas subjetivas e foi respondido por servidores do IFCE campus Tabuleiro do Norte, de cinco setores diferentes, que foram: Departamento de Ensino, Coordenadoria de Aquisições e Contratos, Setor de Apoio Técnico ao Laboratório, Setor de Tecnologia da Informação e Coordenadoria de Controle Acadêmico.

Quadro 3: Perguntas do Questionário de Avaliação do PQV

Pergunta do Questionário de Avaliação do PQV	ASPECTO
De que forma as ações interferiram no seu atendimento à comunidade escolar?	ORGANIZACIONAL
Como você analisa o estado geral de saúde dos colegas de trabalho após as ações?	BIOLÓGICO
Como você analisa o clima organizacional após as ações?	PSICOLÓGICO
As ações o estimulou a buscar um estilo de vida mais saudável?	SOCIAL
Em qual forma as ações impactam no desempenho do seu trabalho e no seu modo de viver?	PESSOAL

Fonte: Própria (2022)

Em relação à pergunta realizada referente ao aspecto organizacional, as respostas que foram elencadas pelos entrevistados foram:

- 20% responderam que não interferiu no atendimento à comunidade escolar;
- 60% responderam que atenderam melhor à comunidade escolar porque se sentem mais confiantes, mais empatas e mais valorizados;
- 20% responderam que a relação entre os setores melhorou, principalmente, com os setores que não prestam atendimento ao público.

Em relação à pergunta realizada referente ao aspecto biológico, as respostas que foram elencadas pelos entrevistados foram:

- 20% responderam que a mudança na saúde dos participantes não foram perceptíveis;
- 20% responderam que aumentou o engajamento no desenvolvimento das atividades relacionadas ao trabalho;
- 60% responderam que as ações intensificaram a rotina de prática de atividade físicas e que alguns servidores modificaram seus hábitos alimentares.

Em relação à pergunta realizada referente ao aspecto psicológico, as respostas que foram elencadas pelos entrevistados foram:

- 100% responderam que o clima organizacional melhorou consideravelmente, se tornando mais leve e amigável, possibilitando uma maior interação entre os servidores, levando-os a desenvolver as suas atribuições de forma mais determinada e alegre.

Em relação à pergunta realizada referente ao aspecto social, as respostas que foram elencadas pelos entrevistados foram:

- 80% responderam que as ações o levaram a buscar um estilo de vida mais saudável, tanto física, quanto mentalmente;
- 20% responderam que o levou a buscar um estilo de vida mais saudável, porém em 2020, como as ações foram em menor constância e foram realizadas de forma online, acarretou dificuldades em manter um estilo de vida desta forma, devido a dificuldade em conciliar o trabalho remoto com situações, como ansiedade, cuidados de casa e dos filhos.

Em relação à pergunta realizada referente ao aspecto pessoal, as respostas que foram elencadas pelos entrevistados foram:

- 40% responderam que no trabalho melhoraram as relações inter-pessoais, entre os servidores e a comunidade em geral;
- 20% responderam que as ações modificaram a sua alimentação, a sua rotina de vida e de alimentação;
- 20% responderam que as ações proporcionaram um maior bem-estar e, como consequência, os servidores trabalham mais motivados;
- 20% responderam que se sentem bem em trabalhar no campus Tabuleiro do Norte, pois se sentem acolhidos e motivados.

A partir dos resultados obtidos, notou-se que a maioria das respostas dos entrevistados sobre as ações do Programa Qualidade de Vida do IFCE, campus Tabuleiro do Norte, atendem ao objetivo inicial da proposta institucional, que é promover a saúde e a qualidade de vida de toda a comunidade escolar, através da realização de ações.

Notou-se, a partir das respostas ao questionário, que os cinco entrevistados perceberam mudança no clima organizacional da instituição, na qual os servidores se sentiram mais motivados e alegres.

Percebeu-se, inclusive, que a diminuição de ações, durante a pandemia da Covid-19, interferiu nos hábitos saudáveis de alguns participantes do projeto. Por fim, deduz-se, de uma forma geral, que as ações auxiliaram a comunidade escolar a melhorar seu bem-estar e a sua qualidade de vida.

CONCLUSÕES

Nota-se que o projeto implica em diversas percepções, em diferentes aspectos e nos diferentes setores dentro da instituição, tanto imparcial quanto parcialmente. As ações propostas, em busca de uma qualidade de vida, implicam em uma mudança de estilo de vida de cada um dos participantes, assim como em uma mudança positiva no clima organizacional da instituição, assim como foi exposto nas respostas das perguntas do questionário, inclusive atendendo ao objetivo inicial do projeto institucional, que é a promoção da saúde e do bem-estar aos envolvidos nas ações. Conclui-se que o projeto tem-se mostrado um forte potencial para a melhoria na qualidade de vida de todos os envolvidos do campus Tabuleiro do Norte.

REFERÊNCIAS

AMORIM, T. G. F. N. **Qualidade de vida no Trabalho: preocupação também para servidores públicos?** RECADM: Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, v. 9, n. 1, p. 35-48, maio/2010

COHEN, Allan R. e FINK, Stephen L. **Comportamento organizacional**. 7ª Ed. Rio de Janeiro/RJ. Editora Campos, 2003

FERREIRA, R. R. et al. **Concepção e implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho no setor público: o papel estratégico dos gestores**. Revista de Administração, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 147-157, abr./jun. 2009.

QUEIROZ, F. L. V. Qualidade de vida no trabalho (QVT): estudo comparativo em três campi de uma instituição federal de ensino no Rio Grande do Norte. 2014 130 f. **Monografia** (Graduação em Administração) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2014.

SILVA, M. A. D.; DE MARCHI, R.. **Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho**. São Paulo: Editora Best Seller, 1997
THE WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. **Social Science and Medicine**, Leicester, v. 41, n. 10, p. 1403-1409, 1995.

VELOSO, E. F.; SCHIRRMESTER, R; LOMONGI-FRANÇA, A. C. A influência da qualidade de vida no trabalho em situações de transição profissional: um estudo de caso sobre desligamento voluntário. **Revista Administração e Diálogo**, v. 9, n. 1, p. 35-58, 2007.